

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 02.12.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617-001.17-085.322:582.663.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14584167>

Ю. Л. Чулак, Д. О. Якименко

ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ В ОПІКОВІЙ РАНІ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

Authors' Information

Chulak Yulia - <https://orcid.org/0009-0009-6020-3241>

Yakimenko Dmitry - <https://orcid.org/0009-0002-5212-9554>

Summary. Chulak Yu. L., Yakymenko D. O. **DESTRUCTIVE CHANGES IN A BURN WOUND: EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF AMARANTH OIL.** - *International Humanitarian University, Odessa; e-mail: universitydentalclinicmgu@gmail.com.*

Wound healing occurs in all tissues and organs. Many of these recovery processes are common to different types of tissues and different types of damage. The wound healing process is a cascade of regulated events that correlate with the appearance of different types of cells in the wound during all phases of the wound process. In thermal burns, not only local disorders but also systemic changes occur. The aim of the work was to assess the effect of Amaranth oil on the features of structural and functional changes in tissues in the area of thermal injury. The material for the study was the results obtained in the study of 50 white Wistar rats. Amaranth oil was used as a corrective for the course of the wound process. In cases of burn injury in the form of applications with tampons soaked in amaranth oil to the injury area. The use of amaranth oil to correct the wound process in burn injury causes a smaller amount of interstitial tissue in the injury area, a larger amount of fibrous fibers, less pronounced edematous disruption of the structural elements of the skin and around it, and more active migration of basocytes to the wound surface. Improving the state of the functional systems of the body due to the use of amaranth oil has a positive effect on the state of tissues in the area of injury - in fibrosis, the fibers are thinner and longer, there is quite a bit of ground substance, the number of small vessels visually increases and their blood supply improves, i.e. the conditions for the formation of coarse scars are reduced.

Key words: amaranth oil, thermal injury, fibrous changes, functional state, treatment, pathological studies

Реферат. Чулак Ю. Л., Якименко Д. О. ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ В ОПІКОВІЙ РАНИ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЛІЇ АМАРАНТУ.

Загоєння ран відбувається у всіх тканинах і органах. Багато з цих процесів відновлення є загальними для різного виду тканин і різного типу пошкодження. Процес загоєння ран є каскадом регульованих подій, які корелюють з появою різних типів клітин в рані протягом всіх фаз ранового процесу. При термічних опіках мають місце не тільки місцеві порушення, але й загальносистемні зміни. Метою роботи була оцінка впливу масла Амаранту на особливості структурно-функціональних змін тканин в області термічної травми. Матеріалом дослідження послужили результати, отримані при дослідженні 50 білих щурів лінії Вістар. В якості коригуючого перебіг ранового процесу використовували олію амаранту. У випадках опікової травми в формі аплікацій тампонами, просякнутими олією амаранту на зону травми. Застосування олії амаранту для корегування ранового процесу при опіковій травмі обумовлює меншу кількість межтуткової тканини в зоні травми, більшу кількість фіброзних волокон, меншу визначеність набряклого розпорушення структурних елементів шкіри і навкруг неї і більш активну міграцію базоцитів на поверхню рани. Покращення стану функціональних систем організму внаслідок застосування олії амаранту позитивно впливає на стан тканин в області травми – фіброзі волокна тонкіші і довші, основної речовини досить небагато, збільшується візуально кількість дрібних судин і покращується їхнє кровонаповнення, тобто зменшуються умови формування грубих рубців.

Ключові слова: олія амаранту, термічна травма, фіброзні зміни функціональний стан, лікування, патологічні дослідження

Згідно з літературними даними загоєння ран відбувається у всіх тканинах і органах. Багато з цих процесів відновлення є загальними для різного виду тканин і різного типу пошкодження. Процес загоєння ран є каскадом регульованих подій, які корелюють з появою різних типів клітин в рані протягом всіх фаз ранового процесу. Різні ділянки рани можуть перебувати на різних стадіях загоєння. Терміни та взаємодія між компонентами, які беруть участь в процесі загоєння ран, різні для гострих і хронічних ран [1-3].

При термічних опіках мають місце не тільки місцеві порушення, але й загальносистемні зміни, які об'єднують під назвою опікової хвороби. Важкість термічного опіку залежить від величини, температури, яка впливає, тривалості її впливу, площі та глибини ураження тканин [4].

При термічних опіках в ушкоджених тканинах спостерігають коагуляційний некроз, серозне, серозно-фібринозне або гнійне запалення. Термічний опік – це не тільки місцеве, але й загальне ураження органів, яке визначають як опікову хворобу. Опікова травма є найбільш тяжкою з усіх можливих видів травматизму, т.я. викликає багаточисельні та довготривалі порушення гомеостазу, які призводять до дисфункції органів та систем.

При площі глибокого опіку навіть менш ніж 30 % поверхні призводить до дуже значних змін у складі крові і плазми. Термічний гемоліз при цьому руйнує до 30 % циркулюючих в крові еритроцитів, а токсичний вплив розпаду тканин та біогенних амінів призводить до скорочення тривалості життя залишивши, що утворює додаткове навантаження на еритропоез.

Водночас розгортаються патологічні зміни в усіх життєво важливих функціональних системах, що призводить до розвитку ниркової, печінкової та серцевої недостатності, яка формує клінічні прояви торпедної фази опікового шоку.

Одним з негативних ускладнень термічної травми вважають формування грубих рубцевих змін, які не тільки створюють естетичні незручності, але і ускладнюють або порушують можливість функціонування відповідної частини тіла.

Загоєння опікової рани, комплекс місцевих і системних біохімічних реакцій направлених на загоєння ранового дефекту. Процес загоєння супроводжується багатьма атиповими реакціями: запаленням, міграцією і проліферацією клітин сполучної тканини, синтезом неспецифічних білків, ремодельованням сполучнотканинних утворень, ущільненням новоствореної тканини [5].

Процес циклічний і розділяється на ряд етапів. На всіх етапах загоєння термічного пошкодження організмом активно використовується фібрин, білки і поліпептиди міжклітинної речовини власної шкіри. Ці сполуки створюють грануляційну тканину. На кордоні етапів грануляції і ремоделювання сполучної тканини виникають умови для формування опікового рубця. Стан і активність протеолітичної системи в цей період ранового процесу має велике значення, тому вона на ряду з системами енергозабезпечення білкового синтезу визначає якість і кількість волокнистих і проміжних компонентів сполучної тканини і впливає на організацію її структури.

Для запобігання формування грубих рубців використовуються фармакологічні і природні препарати, що покращують перебіг обмінних процесів в сполучній тканині, антиоксидантні та протизапальні засоби для захисту клітинних мембран і підтримки постійної гемодинаміки. Серед цих препаратів природного походження, останнім часом, увагу дослідників привертає масло Амаранта, що володіє широким спектром дій [6-9].

Метою роботи була оцінка впливу масла Амаранта на особливості структурно-функціональних змін тканин в області термічної травми.

Матеріалом дослідження послужили результати, отримані при дослідженні 50 білих щурів лінії Вістар, аутобредного розведення масою тіла 180-200 г. Утримання тварин у віварії і робота з ними здійснювалися відповідно з Директивою 2010 року (63 / ЕУ Європейського парламенту і Ради від 22.09.2010 м Про захист тварин, що використовуються для медичних дослідження і науки, молоді та спорту України NQ 249 від 01.03.2012 р

Відповідно до завдань роботи тварини були ранжовані на 3 групи:

1. група-8 тварин, які не піддавалися ніяким впливом, результати, отримані при роботі з ними служили контролем.
2. група-21 щура, яким під легким ефірним наркозом наносили термічний опік на бічну поверхню тіла, з видаленим волоссяним покривом.
3. група-21 тварин, яким на тлі опікової травми проводили аплікації її маслом Амаранта.

Опікову травму наносили прикладанням до бічної поверхні тіла монети номіналом 10 копійок розігрітій не менше, ніж до 200 градусів Цельсія. Тривалість експерименту складала 3, 7, 10 діб після опіку.

В якості коригуючого перебіг ранового процесу використовували олію амаранту. У випадках опікової травми в формі аплікацій тампонами, просякнутими олією амаранту на зону травми.

Використання олії амаранту у якості коректора обумовлено особливостями її складу. До складу олії амаранту входить токотрієнол (активна форма вітаміну Е); поліненасичені жирні кислоти: лінолева (омега-6), ліноленова (омега-3), олеїнова (омега-9), арахідонова, тіміденова; замінні та незамінні амінокислоти, фосфоліпіди (з переважанням фосфогідіолхоліні), фітостероли, вітамін Д, калій, залізо, мідь, магній, кальцій, сквален. До цілісного комплексу всіх вищезгаданих компонентів обумовлює їх визначену антиоксидантну, протизапальну, знеболювальну, репаративну, кисневозабезпечуючу дію.

При виведенні щурів з експерименту у них забирали 5 мл крові. У виділеній крові з використанням набору реактивів визначали вміст плазміну, плазміногену та загальну фібринолітичну активність крові.

При нанесенні опікової (термічної) травми на місце ушкодження утворюється нерівний твердий чорний струп із коагульованих, термічно пошкоджених тканин (шкіри, волосся). Навкруг нього формується валькувате, рожево-червоне потовщення, яке виступає над поверхнею шкіри. В подальшому розміри струпа зменшуються, край його стає закругленим, вальцювати потовщення бліднішає і стає невідрізненим від навколишньої шкіри. На 10 добу після опіку струп легко відходить від рани і під ним визначається ділянка гранулярної тканини. На перших етапах дослідження у поодиноких щурів з-під струпу витискується 2-3 краплини гноєподібної речовини, на момент завершення експерименту ні в жодній тварини гноєподібної речовини під струпом не визначається.

Застосування олії амаранту у вигляді аплікацій на зону термічного ураження обумовило вже на 3 добу після опіку і двох аплікацій олією амаранту заміну чорного бугристого струпа з коагульованих тканин на гладкий напівпрозорий жовто-коричневий

струп, вочевидь складеного з білків крові. На момент завершення експерименту цей струп сам відвалюється, відкриваючи зону рожевої грануляційної тканини. Ні в одного з щурів цієї експериментальної групи гнійних виділень гнійних виділень з-під струпа не визначалось на протязі всього експерименту. Вальцувате потовщення вже після 3 доби експерименту ледь виступає над поверхнею шкіри, а колір його – блідо-рожевий.

Гістологічне дослідження зони опікової рани при корегуванні ранового процесу олією амаранту. На початку експерименту під струпом, як і при некорегованому процесі, визначається еозинофільна гомогенна маса, але візуально в ній менше кількість лімфоцитів і малочисельні фрагменти фіброзних волокон, а вже на 7 добу досліду визначаються окремі епітеліоцити. Глибше в цей термін спостереження визначаються короткі і досить довгі фіброзні волокна, які розташовані неупорядковано і деінде формують пучки. Міоцити, які зустрічаються в цій зоні, помірного зафарбування і мають ядра середніх розмірів. В цій зоні в районі 7 доби після опіку у щурів, що отримували аплікації олії амаранту, визначаються дрібні кровеносні судини і візуально зменшення кількості межуткової тканини та лімфоїдних елементів. На момент завершення експерименту (10 доба) з застосуванням олії амаранту в дні рани спостерігаються досить значні ділянки сіткоподібного розташування фіброзних волокон різної довжини. Прикордонна зона навкруг зони травми набуває структурно-функціональну організацію, близьку до контрольної вже на 7 добу експерименту, також в цій зоні досить значна кількість дрібних судин (візуально більша ніж при некорегованому рановому процесі). Крім того базоцити з цієї зони досить масивно насуються на зону травми. Гістоензиматично при застосуванні олії амаранту активність СДГ та ЛДГ вже на 7 добу в структурних елементах прикордонної зони і дна рани практично співпадала з даним контролю.

Результати досліджень довели, що травма незалежно від природи пошкодження супроводжується змінами ряду функціональних систем: метаболізму гіпоксичної природи, виснаженням фібрinolітичної активності, змінами реакцій білоксинтезуючих процесів, погіршення діяльності сечовивідної системи. В зоні травми при цьому виникають зміни тканин, які можуть бути основою формування грубих рубців (потовщення та скорочення фіброзних волокон, недостатня кількість дрібних судин, значна кількість основної речовини).

Застосування олії амаранту для корегування ранового процесу при опіковій травмі обумовлює меншу кількість межуткової тканини в зоні травми, більшу кількість фіброзних волокон, меншу визначеність набряклого розпорухнення структурних елементів шкіри і навкруг неї і більш активну міграцію базаліоцитів на поверхню рани.

Покращення стану функціональних систем організму внаслідок застосування олії амаранту позитивно впливає на стан тканин в області травми – фіброзі волокна тонкіші і довші, основної речовини досить небагато, збільшується візуально кількість дрібних судин і покращується їхнє кровонаповнення, тобто зменшуються умови формування грубих рубців.

Література:

1. Stanojic M, Abdullahi A, Rehou S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological response to burn injury in adults. *Ann. Surg.* 2018;267:576–584. doi: 10.1097/SLA.0000000000002097. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
2. World Health Organization. Burns. *WHO* <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/burns> (WHO, 2018).
3. Sood RF, et al. Early leukocyte gene expression associated with age, burn size, and inhalation injury in severely burned adults. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2016;80:250–257. doi: 10.1097/TA.0000000000000905. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Bordoni B., Zanier E. Skin, fascias, and scars: symptoms and systemic connections. *Journal of Multidisciplinary Healthcare.* 2014. 7. P. 11–24. DOI <https://doi.org/10.2147/JMDH.S52870>
5. Harashchuk MI, Stepchenko LM, Spitsina TL, Goryaniy VR. Metabolism state in laboratory rats when using amaranth oil and Humilid. *Theoret Appl Veterinar Med.* 2021; 9(1): 30-4
6. Chulak O.L., Nasibullin B.A., Chulak L.D. Effect of amaranth oil on structural and

functional changes and fibrinolytic activity of a burn wound. Journal of marine medicine. 2020; 3 (88): 98–102. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4127132>

7. Chulak Yu. L., Chulak O. L. Corrective effect of amaranth oil on structural manifestations of burn injury healing. Bulletin of Marine Medicine. 2024; 2 (103): 135–141.

8. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amaranth oil (*Amaranthus*). *PharmacologyOnLine; Archives*. 2021. vol.1. P. 1-5.

9. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A., Badiuk N. S. Amaranthus and its therapeutic uses. *PharmacologyOnLine; Archives*. 2021. vol. 3. P. 1231-1235.

Внесок авторів/ Authors' contribution

Автори наголошують про рівний вклад в написання роботи. Автори прочитали й погодилися з версією рукопису, яка підготовлена до публікації.

Фінансування/Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики МГУ (протокол N 6 від 21.10.2024), дотримано основних морально - етичних принципів Гельсінської декларації та Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду пацієнтів.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 02.12.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування